

Financiado por
la Unión Europea

Cátedra Jean Monnet Gobernanza y Regulación en la Era Digital (*GovReDig*)

Diagnóstico e informe sobre necesidades de
formación

Proyecto EDERGOPRO-UE

**Contexto social en Argentina
Aproximación comparada entre
Argentina y España**

2024

Cristina Benlloch Domènech Departamento de Sociología y Antropología
Social Universidad de Valencia

Cristina.benlloch@uv.es

10.5281/zenodo.15116528

BIBLIOTECA DE RECURSOS EN INVESTIGACIÓN, GOBERNANZA Y REGULACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Esta obra reúne algunos resultados relevantes de las actividades del Proyecto “El Modelo de Estado de Derecho, Gobernanza y Protección de Derechos y Garantías en el sistema de integración de la Unión Europea”, EDERGOPRO-UE. Plan de Fortalecimiento Internacional 2023, ref. 2023-COO-0004.

Proyecto desarrollado en el marco de las siguientes Cátedras:

Cátedra Jean Monnet Gobernanza y Regulación en la era Digital -Proyecto 101127331 *GovReDig*. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen al autor y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea, ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

**Financiado por
la Unión Europea**

Cátedra ISAAC. Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, UNED- CNR/IFAC, establecida en la Facultad de Derecho de la UNED y codirigida por los profesores Joaquín Sarrión Esteve, y Roberto Cippitani.

Creative Commons Attribution 4.0 International

19 de diciembre de 2024

DOI: 10.5281/zenodo.15116528

Contexto social en Argentina

Aproximación comparada entre Argentina y España

Cuando se realiza un proyecto de cooperación es necesario conocer, al menos, los principales indicadores del país sobre el que se va a realizar la intervención. Lo que sigue aquí son algunos de los principales indicadores que nos van a aproximar a la realidad social de Argentina a grandes rasgos. Partiendo de cuestiones como la edad de la población, el nivel de estudios y bien en acceso a las nuevas tecnologías.

La población de Argentina es similar a la de España, es de aproximadamente 45 millones, cifra muy cercana a la española donde habitan alrededor de 50 mill de personas. Sin embargo, la tasa de fecundidad es superior a la de las mujeres españolas, dado que en el país se tienen 2,1 hijos por mujer según datos del INDEC. Según los datos de UNdata, la esperanza de vida al nacer es de 78 años, y en España es de 86 años.

En cuanto a los hogares y su acceso a bienes de primera necesidad en España casi la totalidad de los hogares tiene acceso a agua potable y canalización, mientras que en Argentina únicamente el 90% de forma aproximada.

Cuando se Todos los Estados se encuentran en proceso de definir los límites a las nuevas tecnologías. En este sentido, Argentina no es una excepción. En el año 2023, el Estado estableció unas recomendaciones entre las que establecía que la IA no podía considerarse como un ser humano, aunque en ocasiones pudiera comportarse como tal y ser un ser humano (Hartwig y Sánchez, 2024:6).

Una de las cuestiones que se plantean en este sentido es que de lo más importante es que las personas conozcan en funcionamiento de la Inteligencia Artificial, siendo este uno de los pilares fundamentales (Hartwig y Sánchez, 2024:8).

Para obtener una formación adecuada a las Nuevas Tecnologías y a la Inteligencia Artificial y a cualquier tipo de derecho que tenga que ver con las nuevas tecnologías es necesario analizar el acceso a Internet. No sólo desde una perspectiva de los datos de acceso sino también de la relación que tienen con esta misma.

El acceso a internet en el país se sitúa en torno el 93% de las personas. Una de las cuestiones más llamativas es que simplemente el 37% de las personas lo hace a través de un ordenador. En la mayoría de los casos lo hacen gracias a otros dispositivos como por ejemplo los móviles (Indec, 2023:3)¹.

Por edades, la mayor diferencia de acceso se produce entre los mayores de 65 años, quienes en más del 30% no tienen acceso a internet (Indec, 2023;6). La diferencia con respecto a nuestro país, por ejemplo, es que entre los mayores de 65 años son el 20% quienes no acceden a internet.

Al igual que pasa en otros lugares las diferencias de sexo no son iguales en lo que respecta al acceso a internet. Tanto ellos como ellas acceden en cerca un 90% a Internet, con apenas unas décimas de diferencia. Otra de las variables clave en los datos es el nivel de estudios. Tal como ocurre en otros aspectos como por ejemplo el mercado laboral o bien la relación con cuestiones como ahora la fecundidad parece existir una relación directa entre el nivel de estudios y el acceso a internet. Es decir, a mayor nivel de estudios, mayor acceso a internet. En España, la tasa de acceso a Internet es similar, según los datos del UNData en este país el 90% de las personas acceden a internet. No obstante, se encuentran diferencias en lo que a las edades respecta.

En lo que respecta a la tasa de alfabetización en España el poco más del 1% de la población no sabe leer ni escribir, un número similar al de Argentina. En lo que respecta a las tasas de paro, mientras que en Argentina es del 6% en España es de alrededor del 10%.

¹ En Argentina, al igual que en otros países existen planes de alfabetización para la mejora de las capacidades de los jóvenes en las TICs. En Europa es posible conocer los datos de uso de las TICs en la encuesta europea sobre uso de las nuevas tecnologías. Más información sobre el plan argentino: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias_de_educacion_digital_1.pdf

Ilustración 1. Comparación básica entre España y Argentina. Un esquema básico

Fuente. Datos básicos de las oficinas estadísticas

Así en términos generales, ambos países tienen indicadores que los hacen diferentes, como por ejemplo los hijos por mujer, pero también el acceso al saneamiento o la población. En España la tasa de paro es superior a la Argentina.

La mayor diferencia de los datos mostrados es la del acceso a Internet. España en los últimos años ha tratado de salvar la brecha de acceso a Internet. La diferencia de acceso entre las personas mayores es de más de diez puntos entre los dos países.

El proyecto de "Cooperación Universitaria para el Desarrollo", para el que se ha preparado este diagnóstico se desarrolla en colaboración con el Centro de Excelencia Jean Monnet "Integración Regional & Derechos Humanos", de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y puede suponer un impulso para la colaboración internacional entre España y Argentina, así como entre la UBA y la UNED, gracias al desarrollo de actividades conjuntas.

La UBA, creada en 1821, es una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de América Latina, y un centro de referencia nacional e internacional en materia de enseñanza y formación profesional, investigación y extensión universitaria. Cuenta con más de 300.000 estudiantes de Grado, 25.000 estudiantes de Postgrado y 30.000 docentes, ofreciendo un servicio de calidad totalmente gratuito a

los estudiantes de Grado, lo que hace especial el servicio público que presta la Universidad y necesita de recursos económicos que potencien sus actividades.

Por su parte, la UNED es la mayor Universidad en estudiantes a nivel europeo, y tiene unas altas capacidades tecnológicas para el desarrollo de actividades y cursos en formatos online.

La colaboración con el socio local puede permitir el desarrollo de estas actividades, siendo muy relevante que se puedan desarrollar talleres prácticos y seminarios formativos sobre el modelo de integración y gobernanza en la Unión Europea, en particular online. De interés puede ser aprovechar los recursos tecnológicos de la UNED para el desarrollo de cursos online masivos (Mooc), programas formativos de formación permanente y otros cursos similares.

Asimismo, puede ser de interés la colaboración a través de foros sobre el modelo de Estado de Derecho, la Gobernanza y la protección de derechos y libertades.

Bibliografía

Indec (2023). Informe técnico. Acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Disponible en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_24F87CFE2258.pdf.

Memoria de solicitud Proyecto de Cooperación al Desarrollo "El Modelo de Estado de Derecho, Gobernanza y Protección de Derechos y Garantías en el sistema de integración de la Unión Europea", EDERGOPRO-UE. UNED.

Hartwig, A., & Sánchez, L. F. (2025). Inteligencia Artificial y el Estado argentino: desafíos para Argentina en la era de la IA. In *I Jornadas de Sociología (Universidad Nacional de Córdoba, 8 y 9 de agosto de 2024)*.